

ESTUDO QUALITATIVO DAS ALTERAÇÕES DA QUALIDADE DO SONO, E DA FADIGA CORPORAL DECORRENTES DA COVID-19

[Medicina, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 18/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10403290

João Pedro Cunha Batista¹

Jhonata Marcos Ferreira²

Guilherme Antunes Gerloff³

Dr. Lilian Castiglioni⁴

Dr. Fábio de Nazaré Oliveira⁵

Dr. Maysa Alahmar Bianchin⁶

RESUMO

O COVID-19 afeta um grande número de indivíduos e causa inúmeras complicações em diferentes sistemas do corpo humano, como o respiratório (mais comum), cardiovascular, nervoso, digestório e muscular, além de ter impactos importantes na qualidade do sono e na fadiga corporal daqueles que possuíram o vírus, levando a um comprometimento físico, psicológico, econômico e social. Assim, o objetivo deste estudo é identificar e comparar a qualidade do sono e a fadiga corporal em pacientes que foram diagnosticados positivos para o COVID-19. Foram analisados pacientes que possuem quadro leve de COVID-19 e que foram diagnosticados no Hospital de Base de São José do

Rio Preto. Os pacientes responderão a 4 questionários, sendo eles: Ficha de Identificação, Antecedentes Médicos e Perfil Socioeconômico, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, Escala de Severidade da Fadiga e Escala de Impacto da Fadiga Modificada. Após as coletas de dados, os instrumentos foram tabulados e submetidos a estatísticas descritivas e inferenciais.

Palavras-chave: COVID-19, sono, fadiga.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 31 de Dezembro de 2019 a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, China, reportou um grupo de casos de pneumonia, com a identificação de um novo coronavírus.⁽¹⁾

Os coronavírus são vírus envelopados de RNA amplamente distribuídos entre os seres humanos, outros mamíferos e aves, podendo causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas. Seis espécies conhecidas causam doenças em seres humanos imunocomprometidos e outras duas linhagens, Sars-Cov e Mers-Cov já foram responsáveis por surtos epidêmicos. O novo vírus foi inicialmente batizado 2019-nCov.⁽²⁾

Mais tardiamente o vírus foi renomeado para Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2), é definido como agente etiológico da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19). Apesar das tentativas de conter o vírus na China, ele se espalhou pelo mundo em tempo recorde (Ludwig,S. e Zarbock, A. 2020).⁽³⁾ Em 11 de Março de 2020, pelos níveis alarmantes de transmissão de severidade, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 deveria ser caracterizada como uma pandemia.⁽¹⁾

Os sintomas da Covid-19 são inespecíficos e a apresentação da doença pode variar de assintomático até uma forma de pneumonia letal. Os sintomas mais gerais relatados são febre, tosse, diarreia e vômitos, porém há relatos de mialgia, fadiga, cefaléia e hemoptise. Os efeitos mais

agravantes incluem síndrome respiratória aguda, lesão cardíaca aguda e infecções secundárias.⁽⁴⁾

Apesar do Sars-Cov-2 afetar majoritariamente o sistema respiratório, 36,4% dos pacientes com covid-19, por exemplo, desenvolvem sintomas neurológicos como distúrbios de consciência e parestesia. Um outro fato é que em 4 de março de 2020 foi relatado em Pequim, China, o primeiro caso de encefalite viral causado por Sars-Cov-2.⁽⁵⁾

Portanto a COVID 19 é um doença sistêmica que apesar do seu principal aspecto clínico seja o sistema respiratório, há também complicações neurológicas, renais, digestivas, cardiovasculares e em outros órgãos.⁽⁶⁾

Sono e Covid-19

O sono possui importância associada a diversas funções corporais e mentais, sem o sono nossas habilidades cognitivas e emocionais se tornam disfuncionais. Como as habilidades cognitivas humanas se relacionam muito ao sono, a sua privação afeta diretamente a capacidade de prestar atenção e a memória operacional, reduzindo a capacidade de completar tarefas em tempo hábil. O sono também é importante para o sistema de recompensa mesolímbico do sistema nervoso central, pois a falta de sono reduz a sensibilidade dos núcleos da base à dopamina. A interpretação e expressão das emoções é um processo estimulado pelo sono, sendo que em pacientes com falta de sono há uma exacerbação emocional e diminuição da capacidade de processamento emocional. Por fim o processamento hipocampal da memória é altamente influenciado pelo sono, pois em indivíduos com falta de sono a capacidade de neuroplasticidade e neurogênese hipocampal encontra-se reduzida.⁽⁷⁾

Um estudo realizado na China em Janeiro de 2020, no contexto de espalhamento da pandemia de covid-19, com 170 voluntários, demonstrou altos níveis de estresse e ansiedade, baixa qualidade do sono. Outro estudo realizado com 285 pessoas em Wuhan, China entre Janeiro e fevereiro de 2020 mostrou que 7% das pessoas apresentaram sintomas de

estresse pós-traumático e que indivíduos com melhor qualidade de sono apresentavam menos sintomas. Além disso um estudo realizado China em 2020, no contexto da pandemia de covid-19, com 7236 voluntários demonstrou que 31,5% deles apresentavam sintomas de ansiedade generalizada, 20,1% tinham sintomas de depressão, e 18,2% apresentavam alterações na qualidade do sono, por fim é relatado que os profissionais da área da saúde apresentaram os maiores índices de alterações no sono.⁽⁸⁾

O ritmo circadiano humano é controlado pelo relógio central do núcleo supraquiasmático e por diversos relógios periféricos. As células do sistema imune apresentam um grau de expressão circadiano, com variação em sua circulação entre o dia e noite, ou seja, em pessoas com um ciclo normal de sono, o pico de células T circulantes acontece pela manhã, próximo ao pico de cortisol. O ciclo circadiano também regula as funções imunes, a privação de sono está muito relacionada, por exemplo, ao aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias. Com isso a desregulação circadiana do sistema imunológico pela falta de sono pode ser um fator essencial na infecção do indivíduo por vírus como o Sars-Cov-2 e na gravidade da infecção.⁽⁹⁾

Fadiga e Covid-19

A presença de fadiga após a infecção por SARS-CoV-2 é comum e independente da gravidade da infecção inicial. Utilizando o Chalder Fatigue Score em pacientes pós recuperação da doença, mediana de 10 semanas após os sintomas iniciais, Townsend L. comprovou que mais da metade relatou fadiga persistente.⁽¹⁰⁾ O que vai ao encontro de Lee S., o qual afirmou que a queixa de fadiga crônica proeminente era comum entre os sobreviventes da SARS.⁽¹¹⁾ Townsend L. complementa expondo que a presença expressiva de pacientes relatando fadiga severa possui várias implicações profundas na vida desses indivíduos, dentre as quais o estudo destacou: 50% dos participantes não se sentem de volta à saúde plena, apesar de serem considerados medicamente recuperados de sua doença primária e, um terço (31%) não regressaram ao emprego.⁽¹⁰⁾

Estando em concordância com o estudo de Townsend L., Freitas G., pesquisador do Instituto D;Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), relatou que em seu estudo 50% dos pacientes que tiveram covid, desde as mais brandas até as mais severas, apresentaram algum tipo de fadiga semanas ou meses depois da doença. Segundo ele, uma possibilidade é que seja efeito de uma resposta do sistema autoimune tão exagerada que acaba prejudicando questões neurológicas, como demonstrado no estudo dos pesquisadores Montoya, Holmes, Anderson , Maecker , Rosenberg-Hasson e Valencia. (12,13)

Desse modo, assim como afirmado por Townsend L., é hora de considerar o manejo dessa síndrome pós-COVID e defender uma análise precoce de estratégias multidisciplinares de manejo da fadiga.⁽¹⁰⁾

Reabilitação e Covid-19 Sabe-se que dentre todas as publicações que relacionam COVID-19 e reabilitação pós infecção, existe uma falta de evidências de alta qualidade, acarretando assim em grande dificuldade na formulação de recomendações e estudos relacionados. Mesmo assim, com os dados analisados, o papel dos profissionais da saúde no manejo da COVID-19 ainda tem muito potencial de aumento, com papel importante na reabilitação pulmonar, reabilitação física e psicológica e restauração da qualidade de vida após a infecção.⁽¹⁷⁾ Isso é notório, por exemplo, no dado apresentado por Barjud, M. B., o qual afirma que as características clínicas fundamentais da COVID-19 são relacionadas ao sistema respiratório, sendo que o processo dominante em todos os casos foi consistente com dano alveolar, diminuindo a capacidade respiratória, podendo gerar fadiga persistente.⁽¹⁸⁾

OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é avaliar pacientes com covid-19 leve ou moderado, com enfoque na caracterização da amostra de pacientes;

Avaliação do sono dos pacientes e Avaliação a fadiga corporal dos pacientes.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório que foi desenvolvido, inicialmente, na Unidade Respiratória do Hospital de Base, por meio do termo de consentimento que explica a pesquisa, e na plataforma virtual Google Forms, na qual foi feita a coleta de dados através dos questionários. A coleta de dados iniciou-se em Setembro de 2021 e terminou em Agosto de 2022, de segunda a sexta-feira. Foram analisados 153 pacientes com Covid-19 leve ou moderado, com utilização das informações de ambos os grupos para a análise estatística.

Critérios de inclusão do grupo de análise: Pacientes portadores de Covid-19 leve ou moderado, com idade entre 18 e 70 anos, independentemente de sexo, condições socioeconômicas e etnia, porém possuindo um domínio mínimo das plataformas que foram utilizadas.

Critérios de exclusão: Indivíduos que apresentam estados mais críticos da patologia que necessitam de ventilação mecânica, indivíduos com idade abaixo de 18 anos e acima de 70 anos, pessoas que não possuem domínio mínimo para o uso das plataformas utilizadas nos questionários e pessoas que se recusarem a participar do projeto.

Na elaboração do projeto também foi utilizado um grupo controle (n = 77), fornecendo assim um padrão de comparação entre os indivíduos com covid-19 leve ou moderado e indivíduos sem a doença. Para participação e formação do grupo controle haverá duas possibilidades. A primeira possibilidade trata do paciente da Unidade Respiratória que possui diagnóstico negativo para Covid-19 e que preenche o termo de Consentimento livre e Esclarecido (Anexo 1) na saída da Urgência Respiratória. Nesse caso o paciente possui um critério de exclusão do grupo estudado, porém, se possuir os outros critérios de inclusão, poderá ser encaminhado para o grupo controle. A segunda possibilidade trata do

participante voluntário para o grupo controle. Este preencherá um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eletrônico e assim poderá responder aos questionários eletrônicos e passar a fazer parte do grupo controle. Caso o voluntário possuísse qualquer critério de exclusão ou não preenchesse os critérios de inclusão, sua participação foi excluída do grupo controle.

Critérios de inclusão do grupo Controle: Pacientes sem histórico de Covid-19, com idade entre 18 e 70 anos, independentemente de sexo, condições socioeconômicas e etnia, porém possuindo um domínio mínimo das plataformas que foram utilizadas.

Os critérios de exclusão são: indivíduos com idade abaixo de 18 anos e acima de 70 anos, pessoas que não possuem domínio mínimo para o uso das plataformas utilizadas nos questionários e pessoas que se recusarem a participar do projeto.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da FAMERP para análise e, após aprovação do estudo, deu-se início à coleta de dados.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) foi disponibilizado na unidade de urgência respiratória do Hospital de base de São José do Rio Preto, em duas vias, uma para o participante e uma para o pesquisador. Em ambas as vias o paciente é solicitado a deixar seu contato de telefone celular. Este contato foi utilizado para encaminhar ao participante o link dos Formulários Eletrônicos da pesquisa. Os Formulários Eletrônicos foram encaminhados a todos os pacientes que preencherem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, se habilitando a participar da pesquisa. O preenchimento do formulário de Identificação, Antecedentes Médicos e Perfil Socioeconômico (ANEXO 2) foi realizado por todos os participantes, como forma de obter os critérios para inclusão ou exclusão da pesquisa. Apenas os dados daqueles que se encaixam nos critérios de inclusão foram utilizados, sendo descartados os que preencheram ao menos 1 critério de exclusão. Os participantes que se

encaixaram nos critérios de inclusão foram então encaminhados aos formulários específicos, nos quais foram avaliados a Qualidade do Sono (ANEXOS 3) e a sua Fadiga Muscular (ANEXOS 5 e 6).

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1)

Termo a ser assinado pelo voluntário que estiver disposto a participar da pesquisa. Uma via do termo é destinada ao voluntário e outra ao pesquisador responsável. Este termo demonstra a disponibilidade do voluntário em participar da pesquisa e determina os direitos do voluntário enquanto participante da coleta de dados.

b) Ficha de Identificação, Antecedentes Médicos e Perfil Sócio-Econômico (ANEXO 2)

A Ficha de Identificação, Antecedentes Médicos e Perfil Socioeconômico é um instrumento que conta com questões que buscam caracterizar a amostra em análise identificando-a, apresentando a atual situação socioeconômica do entrevistado e seu histórico médico.⁽¹⁹⁾

c) Índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI-BR) (ANEXO 3) e Instruções de pontuação para o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (ANEXO 4)

O PSQI foi feito por Buysse D. J. em 1989, e avalia a qualidade do sono do indivíduo analisado com relação ao último mês. O objetivo dele é fornecer uma medida de qualidade de sono de fácil discernimento e análise de resultados.⁽¹⁴⁾ O PSQI-BR é avaliado quantitativamente apenas com base nas perguntas 1 a 9, sendo a 10ª questão dependente da presença de um parceiro de quarto ou de cama, podendo ser usada em análises complementares. A pontuação final do teste varia de 0 a 21, sendo 0 um estado de nenhuma dificuldade ao dormir e 21 um estado de extrema dificuldade em todas as áreas do sono.⁽¹⁶⁾

d) Escala de Severidade da Fadiga (ANEXO 5)

A Escala de Severidade da Fadiga é uma escala subjetiva unidimensional composta por 9 afirmações. Cada item pode receber pontuação de 1 (discorda inteiramente) a 7 (concorda inteiramente). Aconselha-se que o paciente responda com base nas 4 últimas semanas.⁽¹⁵⁾

e) Escala de Impacto da Fadiga Modificada (ANEXO 6)

A Escala de Impacto da Fadiga Modificada é uma escala subjetiva multidimensional composta por 21 afirmações que incluem itens sobre seus impactos nos domínios psíquico, físico e psicossocial. Cada item pode receber pontuação de 0 (nunca) a 4 (quase sempre), embasando-se nas 4 últimas semanas.⁽¹⁵⁾

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Após a coleta dos dados, os mesmos foram planilhados no Excel. A análise estatística descritiva foi realizada a partir dos cálculos das medidas de tendência central e dispersão e contagens de frequências.

Para a análise estatística inferencial das variáveis quantitativas foi utilizado o Teste de Kolmogorov Simirnov para verificação da normalidade dos dados. Em seguida foi aplicado o Teste de Mann-Whitney. As frequências foram comparadas pelo o Teste de Qui-Quadrado de Pearson.

Em todas as análises um foi considerado estatisticamente significativo P valor $\leq 0,05$. Os Programas utilizados foram o SPSS (IBM, versão 23, 2014), PRISMA (versão 6.10, 2015) e GraphPad InStat (3.10, 2009).

RESULTADOS

Perfil Social e Econômico da População Estudada

Para melhor entender os resultados desta pesquisa é necessário primeiramente relatar o perfil da população estudada no grupo de análise e no grupo controle. Em cada grupo realizaremos as característica

socioeconômicas da maior parte dos indivíduos estudados, utilizando-se de medianas ou quantificações de resultados. Os quesito analisados envolvem: idade, sexo, autodeclaração, naturalidade, procedencia, estado civil, escolaridade, profissão, histórico de insônia, e utilização de hipnoticos, ansiedade, depressão, uso de antidepressivos, pratica de esportes, etilismo, tabagismo, drogas ilícita. Os resultados desta análise se encontram na tabela 1.

Tabela 1 – Comparação do Perfil Socioeconômico e Médico do Grupo de Análise versus Grupo controle.

Grupo de Estudo			Grupo Controle	
Idade				
Perfil	Porcentagem	Número Absoluto	Perfil	Porcentage
População 18 A 30a		68 Pessoas	População 18 a 30 anos	
População 31a 40a		35 Pessoas	População 31 a 40 anos	
População 41 A 50		20 Pessoas	População 41 a 50 anos	
População 51 A 60 A		22 Pessoas	População 51 a 60 anos	
População Mais De 61 A		8 Pessoas	População mais de 61 anos	
Mediana		32 Anos	Mediana	
Sexo				

Feminino	73,90%	113		Feminino	66,30%
Masculino	26,10%	40		Masculino	33,70%
Cor (Autodeclarada)					
Branco	83,00%	127		Branco	90,00%
Preto	3,30%	5		Preto	1,30%
Pardo	11,10%	17		Pardo	6,30%
Amarelo	2,60%	4		Amarelo	2,50%
Procedência					
S. J. Rio Preto	72,50%	111		S. J. Rio Preto	73,80%
São Paulo	1,30%	2		São Paulo	6,30%
Mirassol	1,30%	2		Mirassol	2,50%
Araçatuba	2,60%	4		Araçatuba	2,50%
Outras Cidades	22,30%	39		Outras Cidades	14,90%
Estado Civil					
Solteiro(A)	51,00%	78		Solteiro(A)	56,30%
Casado(A)	37,30%	57		Casado(A)	37,50%
Divorciado	8,50%	13		Divorciado	6,30%
Viuvo(A)	3,30%	5		Viuvo(A)	0,00%
Escolaridade					
Doutorado	2,00%	3		Doutorado	1,30%
Mestrado	2,00%	3		Mestrado	3,80%

Pós Graduação	20,30%	31		Pós Graduação	28,80%
Superior Completo	27,50%	42		Superior Completo	22,50%
Superior Incompleto	26,80%	41		Superior Incompleto	25,00%
Ensino Médio Completo	17,60%	27		Ensino Médio Completo	15,00%
Ensino Medio Incompleto	1,30%	2		Ensino Medio Incompleto	1,30%
Ensino Fundamental Completo	2,00%	3		Ensino Fundamental Completo	2,50%
Ensino Fundamental Incompleto	0,70%	1		Ensino Fundamental Incompleto	0
Possuia Insônia Antes Da Covid-19 ?				Possuia Insônia Antes Da F De Covid-19 ?	
Sim, Possuia Insonia	24,20%	37		Não Tive Covid-19, Mas Tenho Insônia	23,70%
Não Possuia Insonia Antes Da Covid-19	75,80%	116		Não Tive Covid-19 E Não Tenho Insônia	76,30%
Tomava Medicamentos Para Dormir Antes De Ter Covid-19				Tomava Medicamentos Pa Antes Da Pandemia De Co	

Sim	9,20%	14		Sim	14,90%
Não	90,80%	139		Não	85,10%
Possuía Ansiedade Antes De Ter Covid-19?				Possuía Ansiedade Antes I Pandemia De Covid-19 ?	
Sim	56,90%	87		Sim	56,30%
Nao	43,10%	66		Nao	43,70%
Se Possuía Ansiedade, Houve Piora Durante O Quadro De Covid-19?				Se Possuía Ansiedade, Hou Durante O Quadro De Covi	
Sim	36,80%	59		Não Apresentei Covid-19 E Não Tive Piora Da Ansiedade Na Pandemia	93,40%
Não	42,10%	93		Não Apresentei Covid-19 Mas Tive Piora Da Ansiedade Na Pandemia	6,60%
Não Possuía Ansiedade E Não Apresentei No Quadro De Covid-19	10,50%	16			

Não Possuía Ansiedade, Porém Apresentei No Quadro De Covid-19	9,80%	15		
Possuía Depressão Antes De Ter Covid-19?			Possuía Depressão Antes Da Pandemia De Covid-19 ?	
Sim	13,70%	21	Sim	16,20%
Não	86,30%	132	Não	83,80%
Se Possuía Depressão, Houve Piora Durante O Quadro De Covid-19?			Se Possuía Depressão, Houve Piora Durante a Pandemia De Covid-19?	
Sim	9,80%	15	Não Apresentei Covid-19 E Não Tive Piora Da Depressão Na Pandemia	93,70%
Não	46,40%	71	Não Apresentei Covid-19 Mas Tive Piora Da Depressão Na Pandemia	6,30%
Não Possuía Depressão E Não Apresentei Durante O	34,60%	53		

Quadro De Covid-19					
Não Possuía Depressão, Mas Apresentei Durante O Quadro De Covid-19	9,20%	14			
Você Fazia Uso De Medicamentos Antidepressivos Antes Da Pandemia:					
Sim	14,40%	22		Sim	18,30%
Não	85,60%	131		Não	81,30%
É Praticante de Esportes ?					
Sim	54,20%	83		Sim	55,00%
Não	45,80%	70		Não	45,00%
Utilização de Tabaco (Fuma):					
Sim	8,50%	13		Sim	13,70%
Não	91,50%	140		Não	86,30%
Faz utilização de Álcool:					
Sim	49,00%	75		Sim	47,50%
Não	51,00%	78		Não	52,50%
Utilização de Drogas Ilícitas (Maconha, Cocaína, Anfetaminas, Etc):					
Sim	5,90%	9		Sim	3,80%
Não	94,10%	144		Não	96,30%

Análise Qualitativa do Sono: Pacientes com Covid-19 versus Controle

Para a análise da qualidade do sono foi utilizado o escore PSQI-BR, que avalia a qualidade do sono no indivíduo com relação ao último mês. A pontuação final do teste varia de 0 a 21, sendo 0 um estado de nenhuma dificuldade ao dormir e 21 um estado de extrema dificuldade em todas as áreas do sono.⁽¹⁶⁾

Utilizando-se também da ferramenta do PSQI foi realizada também uma análise comparativa da quantidade de horas dormidas entre os grupos. Os resultados do escore PSQI se apresentam na tabela 2

Tabela 2 – Análise Qualitativa do sono do Grupo de Estudo versus Grupo Controle, e Análises de Correlação do Escore PSQI.

Resultados Escore PSQI

	PSQI total em pacientes com Covid-19	PSQI total em pacientes sem Covid-19	Horas de Sono em pacientes com Covid-19	Horas de Sono em pacientes sem Covid-19	
Média	7,91	6,51	6,56	6,86	
Desvio Padrão	3,9	3,59	1,25	1,23	
Tamanho da amostra	153	77	153	77	
Erro padrão da Média	0,32	0,41	0,1	0,14	

Limite inferior de confiança (95%)	7,29	5,69	6,36	6,58	
Limite superior de confiança (95%)	8,53	7,32	6,75	7,14	
Minimo	0	1	4	4	
Mediana (Percentil 50)	7	5	7	7	
Maximo	19	14	10	12	
ANÁLISES DE CORRELAÇÃO					
	PSQI vs. Idade	PSQI vs. Peso (em Kg)	PSQI vs. Altura (em metros)	PSQI vs. Numero de moradores do domicílio	PSQI vs. horas de sono por noite
Coeficiente de correlação de Pearson	0,07451	0,03276	0,01813	-0,08622	-0,04639
Intervalo de Confiança (95%)	-0.05922 a 0.2056	-0.1020 a 0.1663	-0.1268 a 0.1623	-0.2216 a 0.05244	-0.1793 a 0.08818

P (Bilateral)	0,2604	0,6242	0,8014	0,2091	0,4868
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

Para análise estatística do PSQI foi utilizado o Mann-Whitney Test comparando as medianas do PSQI (percentil 50) do grupo com covid-19 e do grupo sem covid-19 para afirmar se houve diferença entre os grupos. Para análise estatística das horas de sono foi utilizado da mesma forma o Mann-Whitney Test, porém comparando as medianas de horas dormidas entre os dois grupos.

A análise estatística do PSQI se baseou em questionar se as medianas do grupo “ PSQI total em pacientes com Covid-19” diferem de modo significativo das medianas do grupo PSQI total em pacientes sem Covid-19”. O Mann-Whitney Test demonstrou que o valor de P bilateral é 0,0061, considerado muito significativo. Nesta análise os pacientes não foram agrupados em faixas classificatórias de qualidade do sono, dessa forma demonstra-se que o grupo de análise tem, em geral, um PSQI mais alto que o grupo controle, reiterando que o grupo de análise, como um todo, tem uma qualidade de sono pior que a do grupo controle.

A análise estatística da mediana da quantidade de horas de sono se baseou em questionar se havia diferença significativa entre os dois grupos estudados. O Mann-Whitney Test demonstrou que o valor de P bilateral é 0,1469 considerado não significativo.

Por fim, foram realizadas análises de correlação entre o Escore PSQI de todos os pacientes e valores de idade, peso, altura, quantidades de moradores do domicílio e horas de sono por noite. Como apresentado na tabela 2, os valores de P bilateral de todas as análises de correlação foram superiores a 0,05 sendo dessa forma considerados não significativos. Dessa maneira não é possível correlacionar os valores de Escore PSQI com nenhuma das variáveis apresentadas.

Análise Quantitativa da Fadiga corporal: Pacientes com Covid-19 versus Controle

Para a análise quantitativa da fadiga foi utilizado a Escala de Severidade da Fadiga, que avalia o quão fatigado o indivíduo se sente com relação ao último mês apresentando ou não a patologia em estudo. O entrevistado deveria pontuar de 1 (discorda inteiramente) a 7 (concorda inteiramente) diante a questão apresentada..⁽¹⁵⁾

Os resultados da Escala de Severidade da Fadiga se apresentam na tabela 3.

Para análise estatística da Escala de Severidade da Fadiga foi utilizado o teste qui-quadrado comparando a associação da fadiga com covid-19 e sem covid-19 para afirmar se houve diferença entre os grupos.

A análise estatística da Escala de Severidade da Fadiga se baseou em questionar se a associação entre a fadiga e o grupo que apresentou covid-19 diferem de modo significativo da associação do grupo em pacientes sem Covid-19. O qui-quadrado demonstrou que as associações que apresentaram significância ($p < 5\%$) com a patologia em estudo foram: maior facilidade de ficar fatigado ($p = 0,018$), a fadiga trouxe mais problemas diários ($p = 0,043$) e a fadiga interferiu mais na execução de certas obrigações e responsabilidades ($p = 0,009$).

Por outro lado, o teste estatístico em questão apresentou que os tópicos: “A minha vontade de fazer algo é menor quando estou fatigado” ($p=0,872$), “O exercício físico me provoca fadiga”, “A fadiga interfere no meu desempenho físico” ($p=0,2$), “A minha fadiga impede um desempenho físico prolongado” ($p=0,054$), “A fadiga é um sintomas mais incapacitantes que tenho” ($p=0,434$) e “A fadiga interfere no meu trabalho, na minha vida familiar ou na minha vida social” ($p=0,07$), não há associação com ausência ou presença de histórico de Covid-19

Tabela 3 – Análise Quantitativa da Fadiga Muscular no Grupo de Estudo Versus Grupo Controle

Análise Quantitativa da Fadiga Muscular										
A minha vontade de fazer algo é menor quando estou fatigado								Testes qui-quadrado	Valor	gl
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	2,472a	6
Controle	7	3	6	7	9	11	34	Razão de verossimilhança	2,422	6
Estudo	10	5	13	10	12	24	79	Associação Linear por Linear	1,185	1
Total	17	8	19	17	21	35	113	Nº de Casos Válidos	230	
O exercício físico me provoca fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia)										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	8,559a	6
Controle	27	8	13	9	6	5	9	Razão de verossimilhança	8,667	6
Estudo	37	16	15	27	23	9	26	Associação Linear por Linear	4,224	1
Total	64	24	28	36	29	14	35	Nº de Casos Válidos	230	
Eu fico fatigado facilmente										

Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	15,275a	6
Controle	27	12	11	7	5	7	8	Razão de verossimilhança	15,491	6
Estudo	26	17	20	26	15	14	35	Associação Linear por Linear	11,806	1
Total	53	29	31	33	20	21	43	Nº de Casos Válidos	230	
A fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) interfere no meu desempenho físico										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	5,278a	6
Controle	12	5	6	7	9	14	24	Razão de verossimilhança	5,154	6
Estudo	12	8	9	15	21	24	64	Associação Linear por Linear	3,887	1
Total	24	13	15	22	30	38	88	Nº de Casos Válidos	230	
A fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) me causa problemas diários										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	12,976a	6

Controle	32	10	9	6	2	5	13	Razão de verossimilhança	13,127	6
Estudo	32	25	19	21	13	11	32	Associação Linear por Linear	5,439	1
Total	64	35	28	27	15	16	45	Nº de Casos Válidos	230	
A minha fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) impede um desempenho físico prolongado										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	12,363a	6
Controle	21	11	4	9	6	8	18	Razão de verossimilhança	11,946	6
Estudo	17	15	13	21	17	19	51	Associação Linear por Linear	8,369	1
Total	38	26	17	30	23	27	69	Nº de Casos Válidos	230	
A fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) interfere com a execução de certas obrigações e responsabilidades										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	17,086a	6
Controle	24	8	3	11	4	8	19	Razão de verossimilhança	17,445	6

Estudo	19	17	18	18	21	19	41	Associação Linear por Linear	4,369	1
Total	43	25	21	29	25	27	60	Nº de Casos Válidos	230	
A fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) é um sintomas mais incapacitantes que tenho										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	5,907a	6
Controle	31	14	5	4	8	7	8	Razão de verossimilhança	6,096	6
Estudo	43	26	19	15	16	13	21	Associação Linear por Linear	1,895	1
Total	74	40	24	19	24	20	29	Nº de Casos Válidos	230	
A fadiga (sensação de cansaço físico e perda de energia) interfere no meu trabalho, na minha vida familiar ou na minha vida social										
Escala	1	2	3	4	5	6	7	Qui-quadrado de Pearson	11,501a	6
Controle	26	14	6	7	3	7	14	Razão de verossimilhança	12,709	6
Estudo	31	26	13	20	25	10	28	Associação Linear por Linear	2,567	1

Total	57	40	19	27	28	17	42	Nº de Casos Válidos	230
-------	----	----	----	----	----	----	----	---------------------	-----

Análise Quantitativa do Impacto da Fadiga corporal: Pacientes com Covid-19 versus Controle

Com o propósito de avaliar ainda mais o parâmetro fadiga, utilizou-se a Escala de Impacto da Fadiga Modificada, a qual é uma escala subjetiva multidimensional composta por 21 afirmações que incluem itens sobre seus impactos nos domínios psíquico, físico e psicossocial. Cada item pode receber pontuação de 0 (nunca) a 4 (quase sempre), embasando-se nas 4 últimas semanas.⁽¹⁵⁾

Os resultados da Escala de Impacto da Fadiga Modificada se apresentam na tabela 4.

Tabela 4 – Análise Quantitativa do Impacto da Fadiga Muscular no Grupo de Estudo versus Grupo Controle

Análise Quantitativa do Impacto da Fadiga Muscular									
Eu tenho estado menos alerta						Testes qui-quadrado	Valor	gl	VALOR DE P
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	3,912a	4	0,418
Controle	21	18	20	8	10	Razão de verossimilhança	3,923	4	0,417
Estudo	29	40	33	23	28	Associação Linear por Linear	2,318	1	0,128
Total	50	58	53	31	38	Nº de Casos Válidos	230		

Eu tenho tido dificuldades em manter a atenção por períodos longos									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	11,457a	4	0,022
Controle	21	15	19	8	14	Razão de verossimilhança	11,346	4	0,023
Estudo	20	35	27	23	48	Associação Linear por Linear	7,505	1	0,006
Total	41	50	46	31	62	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldade de pensar claramente									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	7,012a	4	0,135
Controle	24	23	15	8	7	Razão de verossimilhança	7,169	4	0,127
Estudo	31	37	33	29	23	Associação Linear por Linear	6,517	1	0,011
Total	55	60	48	37	30	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho andado desastrado e descoordenado									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	4,854a	4	0,303

Controle	30	18	13	11	5	Razão de verossimilhança	5,236	4	0,264
Estudo	46	39	24	20	24	Associação Linear por Linear	2,842	1	0,092
Total	76	57	37	31	29	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho andado esquecido									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,705a	4	0,03
Controle	18	20	15	11	13	Razão de verossimilhança	10,703	4	0,03
Estudo	17	29	32	27	48	Associação Linear por Linear	10,326	1	0,001
Total	35	49	47	38	61	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido necessidade de me moderar nas minhas atividades físicas									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	7,226a	4	0,124
Controle	34	17	14	4	8	Razão de verossimilhança	7,338	4	0,119
Estudo	44	41	26	12	30	Associação Linear por Linear	5,512	1	0,019

Total	78	58	40	16	38	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho estado menos motivado (com vontade) para fazer qualquer coisa que exija esforço físico									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	9,167a	4	0,057
Controle	26	11	13	12	15	Razão de verossimilhança	9,065	4	0,059
Estudo	27	26	26	24	50	Associação Linear por Linear	6,786	1	0,009
Total	53	37	39	36	65	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho estado menos motivado para participar em atividades sociais									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	5,064a	4	0,281
Controle	22	13	16	10	16	Razão de verossimilhança	4,978	4	0,29
Estudo	26	28	30	29	40	Associação Linear por Linear	3,499	1	0,061
Total	48	41	46	39	56	Nº de Casos Válidos	230		

Eu tenho estado limitado na minha capacidade para fazer coisas fora de casa									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	5,885a	4	0,208
Controle	30	13	15	11	8	Razão de verossimilhança	5,966	4	0,202
Estudo	41	31	24	29	28	Associação Linear por Linear	4,126	1	0,042
Total	71	44	39	40	36	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldades em manter o esforço físico por períodos longos									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,364a	4	0,035
Controle	26	9	18	10	14	Razão de verossimilhança	10,269	4	0,036
Estudo	27	26	29	25	46	Associação Linear por Linear	6,576	1	0,01
Total	53	35	47	35	60	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldades em tomar decisões									

Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	4,839a	4	0,304
Controle	24	22	15	7	9	Razão de verossimilhança	5,099	4	0,277
Estudo	47	31	27	29	19	Associação Linear por Linear	1,127	1	0,288
Total	71	53	42	36	28	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho estado menos motivado para fazer qualquer coisa que exija esforço mental									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	9,739a	4	0,045
Controle	28	14	17	10	8	Razão de verossimilhança	9,747	4	0,045
Estudo	30	29	34	29	31	Associação Linear por Linear	8,668	1	0,003
Total	58	43	51	39	39	Nº de Casos Válidos	230		
Os meus músculos têm estado fracos									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,478a	4	0,033
Controle	31	18	9	7	12	Razão de verossimilhança	10,377	4	0,035

Estudo	33	35	30	23	32	Associação Linear por Linear	6,996	1	0,008
Total	64	53	39	30	44	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho estado fisicamente desconfortável									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	15,885a	4	0,003
Controle	36	11	9	11	10	Razão de verossimilhança	15,513	4	0,004
Estudo	33	37	25	34	24	Associação Linear por Linear	7,048	1	0,008
Total	69	48	34	45	34	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldades em terminar tarefas que exija esforço mental									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	17,363a	4	0,002
Controle	33	17	14	6	7	Razão de verossimilhança	18,181	4	0,001
Estudo	34	31	24	33	31	Associação Linear por Linear	15,095	1	0

Total	67	48	38	39	38	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldades em organizar os meus pensamentos quando estou a fazer coisas em casa ou no trabalho									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	13,789a	4	0,008
Controle	30	15	18	6	8	Razão de verossimilhança	14,551	4	0,006
Estudo	37	29	24	32	31	Associação Linear por Linear	9,5	1	0,002
Total	67	44	42	38	39	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho estado menos capaz de completar tarefas que exijam esforço físico									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,691a	4	0,03
Controle	29	16	17	9	6	Razão de verossimilhança	11,09	4	0,026
Estudo	33	31	32	27	30	Associação Linear por Linear	9,944	1	0,002
Total	62	47	49	36	36	Nº de Casos Válidos	230		

O meu pensamento tem estado mais lento									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,368a	4	0,035
Controle	26	18	18	8	7	Razão de verossimilhança	10,976	4	0,027
Estudo	33	28	32	25	35	Associação Linear por Linear	9,832	1	0,002
Total	59	46	50	33	42	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido dificuldades de concentração									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	13,054a	4	0,011
Controle	25	16	19	7	10	Razão de verossimilhança	13,253	4	0,01
Estudo	25	32	30	26	40	Associação Linear por Linear	10,753	1	0,001
Total	50	48	49	33	50	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho limitado as minhas atividades físicas									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	5,996a	4	0,199

Controle	24	19	13	11	10	Razão de verossimilhança	6,012	4	0,198
Estudo	29	36	27	27	34	Associação Linear por Linear	5,542	1	0,019
Total	53	55	40	38	44	Nº de Casos Válidos	230		
Eu tenho tido necessidade de descansar mais frequentemente ou por períodos mais longos									
Escala	0	1	2	3	4	Qui-quadrado de Pearson	10,818a	4	0,029
Controle	21	11	14	13	18	Razão de verossimilhança	10,753	4	0,029
Estudo	22	21	17	33	60	Associação Linear por Linear	8,682	1	0,003
Total	43	32	31	46	78	Nº de Casos Válidos	230		

Para análise estatística da Escala de Impacto da Fadiga Modificada foi também utilizado o teste qui-quadrado comparando a associação do impacto no covid-19 e sem covid-19 para afirmar se houve diferença entre os grupos.

A análise estatística da Escala de Impacto da Fadiga Modificada se baseou em questionar se a associação entre a fadiga e o grupo que apresentou covid-19 diferem de modo significativo da associação do grupo em pacientes sem Covid-19. O qui-quadrado demonstrou que as

associações que apresentaram significância ($p < 5\%$) com a patologia em estudo foram: dificuldade em manter a atenção por longos períodos ($p = 0,02$), aumento do esquecimento ($p = 0,03$), dificuldade em manter o esforço físico por longos tempos ($p = 0,035$), músculos mais fracos ($p = 0,033$), estado físico desconfortável ($p = 0,003$), dificuldade em terminar tarefas que exija esforço mental ($p = 0,002$), dificuldade em organizar pensamentos ($p = 0,008$), menos capaz de completar tarefas que exijam esforço físico ($p = 0,03$), pensamento mais lentificado ($p = 0,03$), dificuldade na concentração ($p = 0,011$) e maior necessidade de descansar mais frequentemente e por períodos mais longos ($p = 0,029$).

Por outro lado, o teste estatístico em questão apresentou que os tópicos: “Eu tenho estado menos alerta” ($p = 0,4$), “Eu tenho tido dificuldade de pensar claramente” ($p = 0,135$), “Eu tenho andado desastrado e descoordenado” ($p = 0,3$), “Eu tenho tido necessidade de me moderar nas minhas atividades físicas” ($p = 0,1$), “Eu tenho estado menos motivado (com vontade) para fazer qualquer coisa que exija esforço físico” ($p = 0,05$), “Eu tenho estado menos motivado para participar em atividades sociais” ($p = 0,2$), “Eu tenho estado limitado na minha capacidade para fazer coisas fora de casa” ($p = 0,2$), “Eu tenho tido dificuldades em tomar decisões” ($p = 0,3$) e “Eu tenho limitado as minhas atividades físicas” ($p = 0,19$), não há associação com ausência ou presença de histórico de Covid-19.

DISCUSSÃO

Alterações na qualidade do Sono

Os resultados obtidos por meio do escore PSQI demonstram que há diferença significativa na qualidade do sono dos pacientes que apresentaram Covid-19 em relação aos que não apresentaram, resultado que vai de encontro ao demonstrado por outras bibliografias.

Uma meta-análise que revisou mais de 18 artigos envolvendo mais de 1000 pacientes demonstrou prevalência considerável de sintomas

neuroológicos após a infecção aguda por Covid-19. Em um período de 3 meses após a infecção aguda, sintomas mais prevalentes foram: Fadiga, disfunção cognitiva de memória e atenção e distúrbios do sono. Tais sintomas se demonstraram mais prevalentes em uma análise prolongada de 6 meses. Dentre os 18 artigos, a prevalência de distúrbios do sono foi de 31% (19 a 42%), além disso as estatísticas mostram prevalência de 36% destes sintomas na população não hospitalizada.⁽²⁰⁾

Outra meta-análise demonstra que em 10 estudos, com um número de 1795 participantes, houve uma prevalência de distúrbios do sono de 34% (19 a 50%), com notável heterogeneidade entre os estudos. Dentre estes, 3 estudos utilizaram o PSQI como ferramenta, considerando como distúrbio do sono aqueles com pontuação de 16 a 21. Estes estudos demonstraram uma prevalência de 19% (IC 95%: 0-68%, I² = 99%) de distúrbios do sono.⁽²¹⁾ Nos resultados apresentados pelo presente estudo, a mediana dos valores de PSQI do grupo de análise é de 7, enquanto a do grupo controle é de 5, indicando que, a população estudada não apresenta tendência a exacerbação dos valores de PSQI. Isso revela que o grupo controle apresenta adequada qualidade do sono, e o grupo de análise apresenta qualidade inferior do sono, porém com baixa incidência de distúrbios graves do sono (PSQI 16 a 21), que se presentes fariam esta mediana tender a valores mais elevados.

Este artigo vai de encontro às meta-análises citadas, demonstrando menor qualidade do sono em pacientes que apresentaram Covid-19. Contudo este artigo não consegue correlacionar diretamente a Covid-19 com a diminuição da qualidade do sono, apenas associa de forma significativa ambos os acontecimentos, indicando uma linha da qual se necessita de mais pesquisa, para estabelecimento das causas específicas da diminuição da qualidade do sono.

Alterações no Impacto e Severidade da Fadiga:

Os resultados obtidos por meio das escalas demonstradas anteriormente (Escala de Severidade da Fadiga e Escala de Impacto da Fadiga Modificada) demonstram que há diferença significativa na qualidade da fadiga dos pacientes que apresentaram Covid-19 em relação aos que não apresentaram, resultado que corrobora com encontrados por outras bibliografias.

Um numero significativo de artigos demonstrou que efeitos residuais da infecção pelo SARS-CoV-2 têm sido relatados por sintomas como fadiga, dor torácica, alterações cognitivas, artralgia, mialgia e redução da qualidade de vida, ou seja, esse vírus já marcou a história deixando indivíduos que, após a fase aguda da doença, permaneceram com sintomas persistentes de fadiga severa, falta de ar persistente e problemas comportamentais que resultaram em um fardo a mais para os sistemas de saúde locais atingidos pelas epidemias. Entretanto, nenhuma das epidemias anteriores atingiu as proporções da COVID-19.^(26,25,24)

Em 2021, uma das primeiras e mais abrangentes revisões que avaliou 21 meta-análises, incluindo 47.910 pacientes com idade entre 17 e 87 anos, relatou mais de 55 efeitos de longo.O estudo estimou que 80% dos pacientes desenvolveram um ou mais sintomas de longo prazo, sendo os cinco mais comuns a fadiga (58%), dor de cabeça (44%), distúrbio de atenção (27%), queda de cabelo (25%) e dispneia (24%). Os achados desse estudo sobre fadiga são atestados pelo estudo em questão.⁽²²⁾

Outro estudo, em 2023 avaliou a fadiga pós-COVID-19 entre 128 participantes, em sua maioria mulheres, verificando que, em uma mediana de 10 semanas após os sintomas iniciais da COVID-19, 52,3% relataram fadiga persistente que comprometia as atividades de vida diária, independente da gravidade da doença inicial, o que está de acordo com os dados expostos no corpo dos resultados dados anteriormente.⁽²³⁾

CONCLUSÃO

Conclui-se que a qualidade do sono dos pacientes que apresentaram covid-19 é menos adequada que a dos pacientes de grupo controle, apresentando estatisticamente uma diferença significativa nas medianas, porém não é possível estabelecer relação causal nem afirmar que a alteração do sono nestes pacientes foi grave.

Os achados obtidos no estudo em questão sobre a fadiga corroboram com alguns estudos, descritos anteriormente, no qual afirmam a permanência de sinais e sintomas por semanas ou até mesmo por meses após COVID-19, visto que permitiram compreender a relação da patologia e da fadiga por meio da análise estatístico do impacto e da severidade dessa comorbidade.

Os achados em destaque que apresentaram relação significativa entre os pacientes que apresentaram COVID-19 são: maior facilidade de ficar fatigado, trazendo mais problemas diários; dificuldade na manutenção da atenção e por consequência, maior esquecimento; maior dificuldade em manter esforço físico por longos tempos; pensamento mais lentificado e maior necessidade de descansar. Desse modo, o presente estudo traz contribuições significativas voltadas para entendermos ainda mais sequelas trazidas pela recente patologia, abrindo uma prerrogativa para estudos e trabalhos multidisciplinares futuros que possam evidenciar ainda mais comorbidades relacionadas com o COVID-19, corroborando para melhorar ainda mais a qualidade de vida a longo prazo desses pacientes.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Archived: WHO Timeline – COVID-19
<<https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline—covid-19>>
2. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *New England journal of medicine*. 2020 Jan 24.

3. Ludwig S, Zarbock A. Coronaviruses and SARS-CoV-2: a brief overview. *Anesthesia and analgesia*. 2020 Apr 20.
4. Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z. The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. *International Journal of Infectious Diseases*. 2020 May 1;94:44-8.
5. Wu Y, Xu X, Chen Z, Duan J, Hashimoto K, Yang L, Liu C, Yang C. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. *Brain, behavior, and immunity*. 2020 Jul 1;87:18-22.
6. Barjud MB. COVID 19, uma doença sistêmica. *REVISTA DA FAESF*. 2020 Jun 26;4.
7. Krause AJ, Simon EB, Mander BA, Greer SM, Saletin JM, Goldstein-Piekarski AN, Walker MP. The sleep-deprived human brain. *Nature Reviews Neuroscience*. 2017 Jul;18(7):404.
8. Sinanović O, Muftić M, Sinanović S. COVID-19 Pandemia: neuropsychiatric comorbidity and consequences. *Psychiatria Danubina*. 2020 Aug 13;32(2):236-44.
9. Silva FR, Guerreiro RD, Andrade HD, Stieler E, Silva A, de Mello MT. Does the compromised sleep and circadian disruption of night and shiftworkers make them highly vulnerable to 2019 coronavirus disease (COVID-19)?. *Chronobiology international*. 2020 May 3;37(5):607-17.
10. Townsend L, Dyer AH, Jones K, Dunne J, Mooney A, Gaffney F, O'Connor L, Leavy D, O'Brien K, Dowds J, Sugrue JA. Persistent fatigue following SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial infection. *Plos one*. 2020 Nov 9;15(11):e0240784.
11. Lee SH, Shin HS, Park HY, Kim JL, Lee JJ, Lee H, Won SD, Han W. Depression as a mediator of chronic fatigue and post-traumatic stress symptoms in middle east respiratory syndrome survivors. *Psychiatry investigation*. 2019 Jan;16(1):59.
12. Barbosa L (2020). Os impactos da neuroinvasão pelo novo coronavírus. [publicação online];2020[acesso em 24 março 2021].

Disponível em <http://biopsico.com.br/site/2020/10/23/os-impactos-da-neuroinvasao-pelo-novo-coronavirus/>

13. Montoya JG, Holmes TH, Anderson JN, Maecker HT, Rosenberg-Hasson Y, Valencia IJ, Chu L, Younger JW, Tato CM, Davis MM. Cytokine signature associated with disease severity in chronic fatigue syndrome patients. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2017 Aug 22;114(34):E7150-8.
14. Bertolazi AN. Tradução, adaptação cultural e validação de dois instrumentos de avaliação do sono: Escala de Sonolência de Epworth e Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; 2008.
15. Gomes LD. Validação da versão portuguesa da escala de impacto da fadiga modificada e da escala de severidade da fadiga na esclerose múltipla (Doctoral dissertation); 2011.
16. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry research*. 1989 May 1;28(2):193-213.
17. Demeco A, Marotta N, Barletta M, Pino I, Marinaro C, Petraroli A, Moggio L, Ammendolia A. Rehabilitation of patients post-Covid-19 infection: a literature review. *Journal of International Medical Research*. 2020 Aug;48(8):0300060520948382
18. Barjud MB. COVID 19, uma doença sistêmica. *REVISTA DA FAESF*. 2020 Jun 26;4.
19. IBGE: Questionário Básico do Censo Demográfico 2020. Acesso em: 24/04/2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ba7ebcb8ad1eb3d4d1e103c9033d5404.pdf>
20. Premraj L, Kannapadi NV, Briggs J, Seal SM, Battaglini D, Fanning J, Suen J, Robba C, Fraser J, Cho SM. Mid and long-term neurological and neuropsychiatric manifestations of post-COVID-19 syndrome: A meta-analysis. *Journal of the neurological sciences*. 2022 Mar 15;434:120162.
21. Deng J, Zhou F, Hou W, Silver Z, Wong CY, Chang O, Huang E, Zuo QK. The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in

COVID-19 patients: a meta-analysis. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2021 Feb;1486(1):90-111.

22. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, Sepulveda R, Rebolledo PA, Cuapio A, Villapol S. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Scientific reports*. 2021 Aug 9;11(1):16144
23. Lopes AR, Nihei OK. Preditores de impactos negativos da pandemia de covid-19 em universitários brasileiros. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*. 2023 Apr 20;27(4):1552-68.
24. Carfi A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. *Jama*. 2020 Aug 11;324(6):603-5.
25. Tenforde MW, Kim SS, Lindsell CJ, Rose EB, Shapiro NI, Files DC, Gibbs KW, Erickson HL, Steingrub JS, Smithline HA, Gong MN. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network—United States, March–June 2020. *Morbidity and mortality weekly report*. 2020 Jul 7;69(30):993.

Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, Kang L, Guo L, Liu M, Zhou X, Luo J. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *The Lancet*. 2021 Jan 16;397(10270):220-32.

ANEXOS

ANEXO 1:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Modelo em acordo com a Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde)

Título do estudo: Estudo Quantitativo das Alterações da Qualidade do Sono, e da Fadiga Corporal Decorrentes da Covid-19.

Você está sendo convidado a participar do estudo científico, porque você tem mais de 18 anos e menos de 60 anos e pode ser parte da população acometida pela Covid-19, que poderá aumentar o conhecimento a respeito de das alterações do sono e da fadiga muscular em pacientes com Covid-19, com o título “Estudo Quantitativo das Alterações da Qualidade do Sono, e da Fadiga Corporal Decorrentes da Covid-19”.

Esse estudo será realizado para fornecer dados e talvez aperfeiçoar o tratamento de pessoas que passarem pela mesma doença.

Do que se trata o estudo?

Esse projeto tem o intuito de avaliar os pacientes com COVID-19 leve ou moderado, nos parâmetros de sono, fadiga muscular e por fim realizar uma caracterização da amostra.

O objetivo deste estudo é verificar se a Covid-19 impacta na qualidade do sono e nos sintomas de fadiga muscular e avaliar como se dão estes sintomas nos pacientes.

Como será realizado o estudo?

Você será convidado por meio de contato por telefone celular.

O estudo será realizado da seguinte maneira: Após assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será recolhido o contato de telefone celular do participante. Este contato será utilizado para encaminhar ao participante o link dos Formulários Eletrônicos da pesquisa. Os Formulários eletrônicos são compostos por quatro questionários: Ficha de Identificação, Antecedentes Médicos e Perfil Sócio-Econômico; Índice de qualidade do sono de Pittsburgh; Escala de Severidade da Fadiga e Escala de Impacto da Fadiga Modificada. Todos os que assinarem o termo receberão o link dos formulários e apenas os dados daqueles que se encaixam nos critérios de inclusão serão utilizados, sendo descartados os que preenchem ao menos 1 critério de exclusão. Neste projeto o papel dos

voluntários é de responder aos quatro questionários, fornecendo informações sobre sua qualidade do sono e fadiga muscular associados à covid-19.

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo.

Quando for necessário utilizar os seus dados nesta pesquisa, sua privacidade será preservada, já que seus dados não serão divulgados.

Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas científicas apenas para fins de estudo.

Número de Telefone Celular do Voluntário: (____)

Esses procedimentos são desconfortáveis ou geram riscos?

Os procedimentos poderão trazer os seguintes riscos: possíveis constrangimentos frente às questões dos instrumentos.

É possível que você não receba o benefício ao participar deste estudo, porém sua participação irá contribuir para descobrir se a Covid-19 tem influência sobre a qualidade do sono e sobre a fadiga corporal e a tornar quantificada essa inter-relação.

O que acontece com quem não participa do estudo?

Não lhe acontecerá nada se você não quiser participar desse estudo.

Também será aceita a sua recusa em participar dessa pesquisa, assim como a sua desistência a qualquer momento, sem que lhe haja qualquer prejuízo de continuidade de qualquer tratamento nessa instituição, penalidade ou qualquer tipo de dano à sua pessoa. Será mantido total

sigilo sobre a sua identidade e em qualquer momento você poderá desistir de que seus dados sejam utilizados nesta pesquisa.

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar da pesquisa, durante todo o decorrer do estudo, porém quaisquer despesas que ocorram, como transporte e alimentação, serão custeadas por João Pedro Cunha Batista por este estudo. Você também não receberá pagamento por participar desta pesquisa.

Você será acompanhado de forma integral, estando livre para perguntar e esclarecer suas dúvidas em qualquer etapa deste estudo.

Em caso de dúvidas ou problemas com a pesquisa você pode procurar o **pesquisador responsável:** João Pedro Cunha Batista pelo e-mail joao.batista@edu.famerp.br ou ainda pelo telefone: (11) 985355475, no endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro, São José do Rio Preto – SP, 15090-000, nos horários de 08:00 a 12:00 e 14:00 às 17:00.

Para maiores esclarecimentos, o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FAMERP (CEP/FAMERP) está disponível no telefone: (17) 3201-5813 ou pelo email: cepfamerp@famerp.br, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416 em São José do Rio Preto/SP no horário de funcionamento das 7:30 às 16:30 de segunda à sexta.

O CEP (Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos) é um grupo formado por pessoas que trabalham ou não com pesquisa e que realizam a revisão ética inicial e contínua do estudo para manter sua segurança e proteger seus direitos.

Este documento foi feito em duas vias, ficando uma comigo e outra com o pesquisador deste estudo, tendo colocado minha rubrica (assinatura) em todas as páginas deste Termo.

Declaro que entendi este TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a

qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.

João Pedro Cunha Batista
Bianchin

Dra. Maysa Alahmar

(Pesquisador Responsável)

(Orientadora)

Participante da Pesquisa

(Nome e Assinatura)

ANEXO 2 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, ANTECEDENTES MÉDICOS E PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO

Data: ___/___/___

Identificação

Nome: _____

Data De Nascimento: ___/___/___ Idade: _____

Sexo: () Feminino () Masculino

Autodeclaração de cor ou raça:

() Branco () Preto () Amarelo () Pardo () Indígena

Naturalidade: _____ Procedência _____

Estado Civil: ()Solteiro(a) ()Casado(a) () Viúvo(a)
()Separado(a) Judicialmente ()Divorciado(a)

Escolaridade: () Ensino Fundamental Incompleto () Ensino
Fundamental Completo
() Ensino Médio Incompleto () Ensino Médio
Completo
() Ensino Superior Completo () Ensino Superior
Completo
() Pós-graduação () Mestrado ()
)Doutorado

Profissão Atual:_____

Profissão Anterior:_____

Antecedentes Médicos

Diagnóstico Atual: () Covid-19 () Nenhuma Doença
() Outra Doença (Qual?):

Tempo De Início Dos Sintomas: () Entre 1 E 3 Dias () Entre 4 E 7
Dias
() Entre 1 E 2 Semanas () Entre 3
Semanas E 1 Mês

Tempo De Diagnóstico: () Entre 1 E 3 Dias () Entre 4 E 7 Dias
() Entre 1 E 2 Semanas () Entre 3 Semanas
E 1 Mês

Necessitou De Ventilação Mecânica: () Não () Sim

Antecedentes Pessoais:

1. Tem Histórico De Insônia ?

() Sim () Não

2. Utiliza Medicamentos Para Dormir (Benzodiazepinas, Barbitúricos, Hipnóticos Nao Barbitúricos, Calmantes, Etc) ?

() Sim () Não

3. Tem Histórico De Ansiedade ?

() Sim () Não

4. Tem Histórico De Depressão ?

() Sim () Não

5. Faz Uso De Medicamentos Antidepressivos ?

() Sim () Não

Hábitos:

1. Pratica Esportes ?

() Sim () Não

2. Utilização De Tabaco:

() Sim () Não

3. Utilização De Álcool:

() Sim () Não

4. Utilização De Drogas Ilícitas:

() Sim () Não

Peso (Kg):

Altura (m):

Perfil Socioeconômico

Moradia

Espécie de Moradia Ocupada:

() Moradia própria ou alugada () Moradia Improvisada () Moradia Coletiva (várias famílias)

Quantas pessoas residem nesta moradia ? _____

Possui fornecimento de água ?

() Sim () Não

Possui recolhimento de esgoto ?

() Sim () Não

Possui coleta de lixo em seu bairro ?

() Sim () Não

Rendimentos

Rendimento mensal (em R\$):

() 1,00 A 500,00 () 501,00 A 1.000,00 () 1.001,00 A 2.000,00 ()

2.001,00 A 3.000,00

() 3.001,00 A 5.000,00 () 5.001,00 A 10.000,00 () 10.001,00 A 20.000,00

() 20.001,00 A 100.000 () 100.001 OU MAIS

Mídias Digitais

Possui acesso a Internet em casa ?

() Não () Sim

Possui computador pessoal ?

() Não () Sim – Quantos? _____

Possui Smartphone pessoal ?

() Não () Sim – Quantos? _____

Possui Tablet pessoal ?

() Não () Sim – Quantos? _____

ANEXO 3 – Índice de qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR)

Nome: _____ Idade: _____

Data: _____

Instruções:

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último mês. Por favor, responda a todas as perguntas.

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite?

Hora usual de deitar _____

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir à noite?

Número de minutos _____

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã ?

Hora usual de levantar _____

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite ? (esta pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama).

Horas de sono por noite _____

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, responda a todas as questões.

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você...

- a. Não conseguiu adormecerem em até 30 minutos

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

- b. Acordou no meio da noite ou de manhã cedo

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

c. Precisou levantar para ir ao banheiro

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

d. Não conseguiu respirar confortavelmente

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

e. Tossiu ou roncou forte

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

f. Sentiu muito frio

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

g. Sentiu muito calor

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

h. Teve sonhos ruins

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

i. Teve dor

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

j. Outras razões, por favor

descreva: _____

Com que frequência durante o último mês você teve dificuldade de dormir devido a essa razão ?

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral?

Muito boa _____ Boa _____ Ruim _____ Muito ruim _____

7. Durante o último mês, Com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou “ por conta própria”) para lhe ajudar a dormir ?

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

8. No último mês, Com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, trabalho, estudo) ?

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais) ?

Nenhuma dificuldade _____ Um problema leve _____

Um problema razoável _____ Um grande problema _____

10. Você tem um(a) parceiro [espos(a)] ou colega de quarto ?

Não _____

Parceiro ou colega, mas em outro quarto _____

Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama _____

Parceiro na mesma cama _____

Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ela Com que frequência no último mês você teve ...

10. Ronco forte

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

11. Longas paradas na respiração enquanto dormia

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

12. Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

13. Episódios de desorientação ou confusão durante o sono

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

14. Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme ; por favor descreva _____

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/semana _____

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana _____

ANEXO 4 – Instruções de pontuação para o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) contém 19 perguntas auto-avaliadas e 5 perguntas avaliadas pelo companheiro de cama ou colega de quarto (se houver). Apenas as perguntas auto-avaliadas são incluídas na pontuação. Os 19 itens auto-avaliados são combinados para formar sete pontuações de “componentes”, cada um dos quais com um intervalo de 0 a 3 pontos. Em todos os casos, uma pontuação de “0” indica nenhuma dificuldade, enquanto uma pontuação de “3” indica dificuldade severa. As sete pontuações dos componentes são então somadas para produzir uma pontuação “global”, com um intervalo de 0 a 21 pontos, “0” indicando nenhuma dificuldade e “21” indicando dificuldades graves em todas as áreas. A pontuação procede da seguinte forma:

Componente 1: Qualidade subjetiva do sono

Examinar a questão 6 e atribua pontuação da seguinte forma:

Resposta Pontuação do componente 1

Muito Boa 0

Boa 1

Ruim 2

Muito Ruim 3

Pontuação do Componente 1: _____

Componente 2: latência do sono

1. Examine a questão 2 e atribua pontuações do seguinte modo:

Resposta	Pontuação
≤15 minutos	0
16 a 30 minutos	1
31 a 60 minutos	2
>60 minutos	3

Pontuação da questão

2: _____

2. Examine a questão 5 item "a" e atribua as pontuações da seguinte forma:

Resposta	Pontuação
Nenhuma no último mês	0
Menos de 1 vez/semana	1
1 ou 2 vezes/ semana	2
3 ou mais vezes/ semana	3

Pontuação da questão 5: _____

3. Faça a adição da pontuação da questão 2 com a pontuação da questão 5 "a".

Soma de #2 e #5"a": _____

4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte forma:

Soma de #2 e #5"a"	Pontuação do componente 2
0	0
1 a 2	1
3 a 4	2
5 a 6	3

Pontuação do componente 2: _____

Componente 3: Duração do sono

Examine a questão 4 e atribua pontuação da seguinte forma:

Respostas	Pontuação do componente 3
> 7 horas	0
6 a 7 horas	1
5 a 6 horas	2
< 5 horas	3

Pontuação do componente

3:_____

Componente 4: Eficiência habitual do sono

(1) Escreva o número de horas dormidas (pergunta 4): _____

(2) Calcule o número de horas passadas na cama:

Hora de acordar (pergunta nº 3): _____

– Hora de dormir (pergunta nº 1): _____

Número de horas passadas na cama: _____

(3) Calcule a eficiência do sono habitual da seguinte forma:

$$\frac{\text{Número de horas dormidas}}{\text{Número de horas passadas na cama}} \times 100 = \text{Eficiência Habitual do sono (\%)}$$

Número de horas passadas na cama

(4) Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira:

Eficiência habitual do sono	Pontuação do componente 4
>85%	0
74 a 84%	1

65 a 74%

2

<65%

3

Pontuação do componente 4:**Componente 5: distúrbios do sono**

(1) Examine as questões 5"b" a 5"j" e atribui pontuações para cada questão da seguinte forma:

Resposta	Pontuação
Nenhuma no último mês	0
Menos de 1 vez/semana	1
1 ou 2 vezes/ semana	2
3 ou mais vezes/ semana	3

Pontuação questão 5 b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

i _____

j _____

(2) Some as pontuações das questões 5"b" a 5"j":

Soma de 5"b" a 5"j": _____

(3) Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma:

Soma de 5"b" a 5"j"	Pontuação do componente 5
0	0
1 a 9	1
10 a 18	2
19 a 27	3

Pontuação do componente 5:_____

Componente 6: Uso de medicação para dormir

Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte forma:

Resposta	Pontuação do Componente 6
Nenhuma no último mês	0
Menos de 1 vez/semana	1
1 ou 2 vezes/ semana	2
3 ou mais vezes/ semana	3

Pontuação do Componente 6:

Componente 7: Disfunção Diurna

(1) Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte forma:

Resposta	Pontuação
Nenhuma no último mês	0
Menos de 1 vez/semana	1
1 ou 2 vezes/ semana	2
3 ou mais vezes/ semana	3

Pontuação da questão 8: _____

(2) Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte forma:

Resposta	Pontuação
Nenhuma dificuldade	0
Um problema leve	1
Um problema razoável	2
Um grande problema	3

Pontuação da questão 9: _____

(3) Some as pontuações das questões 8 e 9

Soma das pontuações das questões 8 e 9: _____

(4) Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte forma:

Soma das pontuações de 8 e 9	Pontuação do Componente 7
0	0

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

Pontuação do Componente 7: _____**Pontuação Global PSQI**

Some as sete pontuações dos componentes:

Pontuação Global do PSQI: _____**ANEXO 5 – ESCALA DE SEVERIDADE DA FADIGA**

Em seguida serão apresentadas 9 afirmações sobre como a fadiga pode afetar uma pessoa. A fadiga é uma sensação de cansaço físico e perda de energia que muitas pessoas sentem de tempos em tempos. Para cada afirmação deverá dar uma nota de 1 a 7. A nota 1 significa que discorda inteiramente da afirmação e a nota 7 significa que concorda inteiramente com a afirmação. Estas afirmações referem-se unicamente às 4 últimas semanas. Por favor, leia cada afirmação cuidadosamente e desenhe um círculo em volta do número que melhor descreva a sua resposta. Se necessitar de ajuda para marcar as respostas, peça ao entrevistador, indicando o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, responda a todas as questões. Se não tiver certeza sobre qual a resposta a seleccionar, escolha aquela que estiver mais próxima daquilo que descreve o que tem vindo a sentir. O entrevistador poderá explicar algumas palavras ou frases que não compreenda.

1. A minha motivação é menor quando estou fatigado	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
2. O exercício físico provoca-me fadiga.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
3. Eu fico fatigado facilmente.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
4. A fadiga interfere no meu desempenho físico.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
5. A fadiga causa-me problemas frequentes.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
6. A minha fadiga impede um desempenho físico prolongado.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
7. A fadiga interfere com a execução de certas obrigações e responsabilidades.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
8. A fadiga é um dos três sintomas mais incapacitantes que tenho.	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	
9. A fadiga interfere no meu trabalho, na minha vida familiar ou na minha vida social	Discordo inteiramente								Concordo inteiramente
		1	2	3	4	5	6	7	

ANEXO 6 – ESCALA DE IMPACTO DA FADIGA MODIFICADA

Em seguida será apresentado um conjunto de afirmações sobre como a fadiga pode afetar uma pessoa. A fadiga é uma sensação de cansaço físico e perda de energia que muitas pessoas sentem de tempos em tempos. Por favor, leia cada afirmação cuidadosamente e desenhe um círculo em volta do número que melhor indique como a fadiga o tem afetado durante as 4 últimas semanas. Se necessitar de ajuda para marcar

as respostas, peça ao entrevistador, indicando o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, responda a todas as questões. Se não tiver certeza sobre qual a resposta a seleccionar, escolha aquela que estiver mais próxima daquilo que descreve o que tem vindo a sentir. O entrevistador poderá explicar algumas palavras ou frases que não compreenda.

Por causa da minha fadiga durante as 4 últimas semanas....

	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Muitas vezes	Quase sempre
1. Eu tenho estado menos alerta.	0	1	2	3	4
2. Eu tenho tido dificuldades em manter a atenção por períodos longos.	0	1	2	3	4
3. Eu tenho sido incapaz de pensar claramente.	0	1	2	3	4
4. Eu tenho andado desastrado e descoordenado.	0	1	2	3	4
5. Eu tenho andado esquecido.	0	1	2	3	4
6. Eu tenho tido necessidade de me moderar nas minhas actividades físicas.	0	1	2	3	4
7. Eu tenho estado menos motivado para fazer qualquer coisa que exija esforço físico.	0	1	2	3	4
8. Eu tenho estado menos motivado para participar em actividades sociais.	0	1	2	3	4

9. Eu tenho estado limitado na minha capacidade para fazer coisas fora de casa.	0	1	2	3	4
10. Eu tenho tido dificuldades em manter o esforço físico por períodos longos.	0	1	2	3	4
11. Eu tenho tido dificuldades em tomar decisões	0	1	2	3	4
12. Eu tenho estado menos motivado para fazer qualquer coisa que exija esforço mental.	0	1	2	3	4
13. Os meus músculos têm estado fracos.	0	1	2	3	4
14. Eu tenho estado fisicamente desconfortável.	0	1	2	3	4
15. Eu tenho tido dificuldades em terminar tarefas que exijam esforço mental.	0	1	2	3	4
16. Eu tenho tido dificuldades em organizar os meus pensamentos quando estou a fazer coisas em casa ou no trabalho.	0	1	2	3	4
17. Eu tenho estado menos capaz de completar tarefas que exijam esforço físico.	0	1	2	3	4

18. O meu pensamento tem estado mais lento.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------

19. Eu tenho tido dificuldades de concentração.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------

20. Eu tenho limitado as minhas actividades físicas.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------

21. Eu tenho tido necessidade de descansar mais frequentemente ou por períodos mais longos.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------

João Pedro Cunha Batista – Estudante de graduação de Medicina, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil¹

Jhonata Marcos Ferreira – Estudante de graduação de Medicina, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil²

Guilherme Antunes Gerloff – Estudante de graduação de Medicina, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil³

Dr. Lilian Castiglioni – Professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil⁴

Dr. Fábio de Nazaré Oliveira – Professor Doutor e Médico Neurologista, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil⁵

Dr. Maysa Alahmar Bianchin – Terapeuta Ocupacional, Professora Doutora-Adjunta do Departamento de Ciências Neurológicas, Psiquiatria e Psicologia Médica e Vice coordenadora da Residência e Aprimoramento Multiprofissional da FUNFARME/FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Brasil – maysa@famerp.br-
ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-8313-8675>⁶

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil